

EDIFÍCIO JOÃO BRÍCOLA: UMA LEITURA DE DOCUMENTOS SEMINAIS

Hermógenes Moussallem Vasconcelos

Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e de Design – FAU USP

hermogenesv@usp.br

RESUMO.

Construído entre 1936 e 1939, o Edifício João Bricola tornou-se um dos marcos na paisagem do centro de São Paulo. Abrigou, entre 1939 e 1999, a *Mappin Stores*, loja de departamentos que foi referência no comércio e que permanece viva na memória paulistana. Após o encerramento da loja, o imóvel foi alugado pelas Casas Bahia até março de 2023, quando teve suas portas novamente fechadas, sendo comprado pelo Serviço Social do Comércio (SESC) naquele mesmo ano, a fim de utilizá-lo prioritariamente com fins administrativos.

A historiografia registra que o edifício foi construído pelo Banco do Estado de São Paulo (Banespa) e permutado com a Santa Casa de Misericórdia. Contudo, pesquisa recente no Arquivo Público Municipal revelou um fato desconhecido: um processo de 1936, anterior ao do Banespa, requeria o alvará de obras para um edifício no mesmo local, com morfologia notavelmente semelhante ao que foi executado pelo banco. Isso permite deduzir que o prédio não foi uma concepção original do Banespa, mas dos antigos proprietários dos imóveis que deram lugar ao edifício.

Este trabalho pretende trazer a público esses documentos, que podem ser interpretados como “certidões de nascimento” do edifício, evidenciando as negociações e lapidações a que um projeto arquitetônico é submetido. Com o resgate dessa documentação e sua análise, pretende-se contribuir para a reflexão sobre o desenvolvimento da arquitetura moderna em São Paulo, revelar agentes ocultos e evidenciar a importância das fontes documentais para a preservação da memória e do patrimônio histórico.

Palavras-chave: Edifício João Bricola, Mappin, Documentação, Alvará, São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

Em março de 2023, os principais jornais de São Paulo noticiaram o fechamento de uma loja das Casas Bahia no centro da cidade. O destaque indicava que aquele não era um fato comum: tratava-se de um lugar especial, o Edifício João Bricola. Localizado à praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, compoendo a paisagem do Vale do Anhangabaú, o prédio notabilizou-se por ter abrigado, entre 1939 e 1999, a *Mappin Stores*, loja de departamentos que foi referência na cultura comercial¹ e que permanece presente na memória coletiva da cidade. Desenhado por Elisiário Bahiana², arquiteto que pouco antes assinara a reforma do contíguo Viaduto do Chá, o edifício *Art Déco*, de 14 pavimentos, e o *Mappin*³ têm trajetórias indissociáveis. Foi um local que atraiu gerações ao longo de 60 anos, motivada pelas compras ou por “passeios ao centro”. Ademais, o prédio quase não sofreu descaracterizações na sua arquitetura, o que em parte pode justificar que, mesmo 26 anos após o fechamento da loja, o edifício ainda seja reconhecido por parte dos paulistanos como “o prédio do *Mappin*”.

Para Robin Collingwood⁴, a ampliação do saber histórico consiste em descobrir a maneira de utilizar como prova a percepção de determinado fato que, até então, havia sido considerado sem utilidade. Tal compreensão nos encorajou a examinar o prédio, seu uso e memória residual em uma dissertação de mestrado⁵.

Uma das possibilidades de abordagem inspira-se na tríade de categorias proposta por Ulpiano Meneses⁶, quando analisa a cidade: *artefato* [pela materialidade], *campo de forças* [pela sociologia dos agentes] e *representações* [por seu caráter simbólico, produto e vetor de reproduções].

Para Ruth Verde Zein⁷, uma obra [arquitetônica] pode ser simbolicamente comparada a um vetor resultante da somatória geométrica das forças que ajudam a moldar essa arquitetura. Essa compreensão sugere uma perspectiva que contemple tanto a materialidade arquitetônica quanto os agentes envolvidos na sua elaboração. Para a autora, a leitura de uma obra nem sempre é fácil; por vezes é preciso recorrer a “elementos textuais”⁸, pois os textos podem exprimir conteúdos que não são tão evidentes e, assim, penetrar em estratificações. A sociologia dos agentes envolvidos na obra pode, por exemplo, ser revelada através desses “elementos textuais”.

Baseando-se nessas premissas, recorreu-se ao Arquivo Público Municipal em busca de documentos que pudessem revelar os aspectos ocultos. Assim, 25 processos relacionados ao endereço foram encontrados, a maioria sem relevância; alguns tratavam de isenção de IPTU, outros tratavam de renovações de licença de funcionamento, vistorias etc. Quatro processos chamaram a atenção: um deles de 1951 tratava de uma reforma no térreo, assinada por Gregori Warchavchik; outro, de 1987⁹, trazia levantamentos completos da arquitetura da fase em que a loja ocupou outros dois edifícios adjacentes, o Stella e o Boa Vista, ambos na Rua Conselheiro Crispiniano e que se interligavam internamente com o João Bricola, ampliando sensivelmente a loja. Por fim, dois processos de 1936 relacionavam-se ao alvará de obras; optou-se, então, para este trabalho, pela análise desses processos.

Figura 1. Fachadas do Edifício João Bricola, à esquerda, e do Teatro Municipal, à direita. Autor desconhecido. © Acervo do Mappin, Museu Paulista, São Paulo, Brasil, c. 1970.

2. CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO

São Paulo crescia exponencialmente na transição do século XIX para o século XX. Correntes migratórias, influenciadas pelo ciclo do café e por políticas de imigração, levaram a população de 64.934 habitantes, em 1890, para 579.033 em 1920¹⁰. Em um cenário de vertiginoso crescimento, a taipa dava lugar ao tijolo e ao concreto e a cidade espraiava-se em um canteiro de obras. Nessa esteira, o Banco do Estado de São Paulo (Banespa) buscava construir uma nova sede, proporcional ao faustoso momento. O local escolhido era ocupado pelo Palacete João Bricola, na Praça Antônio Prado com a Rua XV de Novembro, logradouro das principais casas bancárias à época. O imóvel pertencia à Santa Casa de Misericórdia, herança de João Bricola, um dos provedores da instituição.

O banco propôs à Irmandade um acordo¹¹: em troca do palacete, construiria um edifício de 15 pavimentos à Praça Ramos de Azevedo. A Santa Casa aceitou a proposta. A obra do novo prédio – que recebera o mesmo nome do palacete – ficaria a cargo do banco, cabendo à Irmandade a supervisão dos trabalhos¹², sendo a

permuta formalizada em 1939. No local do palacete, o banco ergueu sua sede, o Edifício Altino Arantes, finalizado em 1947.

Também em 1936, a *Mappin Stores* planejava uma mudança. Seu contrato de aluguel na Praça do Patriarca se encerraria em 1939 e não conseguira, até então, um acordo de renovação vantajoso. A princípio, a loja também procurou o Palacete João Bricola, mas o Banespa já havia firmado acordo com a Santa Casa. A Irmandade, por sua vez, ofereceu o novo imóvel que receberia do banco na Praça Ramos, cuja conclusão era prevista para 1939. A *Mappin Stores* aceitou a proposta, nascendo assim uma parceria que faria do Edifício João Bricola “o prédio do Mappin” pelos 60 anos seguintes.

3. FATO DESCONHECIDO

Entre os processos localizados no Arquivo Público Municipal, revelou-se um fato novo e relevante: um processo protocolado em 22 de junho de 1936¹³ requeria o alvará de obras para um edifício, no mesmo local, com características notavelmente semelhantes às que foram executadas pelo banco [figuras 2 a 6]. Os interessados eram Luiz Aranha Júnior e Manoel Carlos Aranha, então proprietários dos imóveis que dariam lugar ao empreendimento. A petição inicial foi assinada pela Sociedade Comercial e Construtora, representada por seu sócio, o engenheiro Heitor Portugal. Isso permite deduzir que o edifício não foi uma concepção original do Banespa, mas de Luiz e Manoel Carlos Aranha. As pranchas traziam, nos carimbos, Heitor Portugal como autor do projeto e um visto nas margens de Elisiário Bahiana, responsável, à época, pelo departamento de arquitetura da construtora. Bahiana, que projetara, em 1935, a reforma do Viaduto do Chá, assinaria o projeto do Edifício João Bricola em fases posteriores. Os desenhos representavam um edifício de 14 pavimentos mais o térreo, com lojas no nível da rua e salas comerciais nos pavimentos superiores [figura 2].

Figura 2. Plantas-baixas do primeiro processo de Luiz e Manoel Aranha, de junho de 1936. Na planta superior, o pavimento térreo, na inferior, o 3º ao 7º pavimento. Processo administrativo Nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Figura 3. Planta-baixa do pavimento térreo, já com adequações para a instalação do Mappin, de novembro de 1937. © Acervo da Biblioteca da FAU USP, São Paulo, Brasil, 1937.

Figura 4: Quarto pavimento. Levantamento arquitetônico de 1987 contratado pelo Mappin. Processo administrativo nº 1987-0.026.870-4. © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1987.

Figura 5: Trecho da fachada principal, processo de Luiz e Manoel Carlos Aranha. Processo administrativo nº 6099.2022 / 0018905-6 (antigo / capa 1981-0.012.324-1, antigo / capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Figura 6: Perspectiva de 1936 com o nome "João Bricola". Desenho de Elisiário Bahiana. © Acervo da Biblioteca da FAU USP, São Paulo, Brasil, 1936.

Em 10 de julho de 1936 um “comunique-se” alegava que o plano não estava em conformidade com o Código de Obras¹⁴, pois excedia o limite de 10 pavimentos, além de considerar que a fachada não satisfazia a uma “arquitetura de conjunto”.

Figura 7: “Comunique-se”, processo administrativo nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo / capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

O item “b” refere-se ao artigo 181 do Código, que versa sobre limite de altura e tem a seguinte redação:

Art. 181 – Nas ruas Barão de Itapetininga, Xavier de Toledo, 7 de Abril, Conselheiro Crispiniano, 24 de maio, na praça Ramos de Azevedo e na Praça da Republica, a altura máxima dos prédios será de cinquenta metros e o número de pavimentos, será no máximo de dez, exclusive os térreos (lojas, rés-do-chão e embasamento).

O item “c” refere-se aos artigos 172 § 2, e 180 § 2 que versam sobre a estética da fachada e têm as seguintes redações:

Art. 172

§ 2º - As linhas mestras arquitetônicas, constituídas pelas cornijas, etc., serão estabelecidas de modo tal, que:

- a) – constituam o mesmo motivo arquitetônico entre dois prédios contíguos;
- b) – quando não for possível a coincidência exigida na alínea anterior, aqueles motivos arquitetônicos terão no limite dos prédios, remate conveniente, de modo a evitar diferenças bruscas de nível ou a terminação dos mesmos em plano vertical, normal as fachadas.

[...]

Art. 180.

“§ 2º - O estilo arquitetônico e decorativo é completamente livre, enquanto não se oponha ao decoro e às regras fundamentais da arte de construir. A Diretoria de Obras e Viação poderá recusar os projetos de fachada que acusem um flagrante desacordo com os preceitos básicos da arquitetura. [...]

O processo segue com uma resposta da construtora, assinada por Heitor Portugal e protocolada em 21 de julho de 1936. A seguir, reproduzimos os trechos mais relevantes que se referem aos aspectos da limitação de pavimentos e da fachada, argumentos que podem ser interpretados como os que sustentaram a morfologia do edifício construído.

Figura 8: Contestação de Heitor Portugal, processo administrativo nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Portugal pede, portanto, para que apenas a limitação de 50 m seja considerada, já que conseguiria enquadrar os 15 pavimentos dentro do limite de 50 m. Prossegue:

Figura 9: Contestação de Heitor Portugal. Processo administrativo nº 6099.2022 / 0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Ou seja, um edifício com térreo mais 10 pavimentos com 38 metros de altura resultaria em 9.119,88 m² de área útil; e um edifício de 15 pavimentos, com 50 m de altura resultaria em 9.263 m², já que a altura maior demandaria 35% a mais de saguões de iluminação.

A resposta prossegue tratando da volumetria e da estética, no que se refere a relação do prédio com as edificações contíguas. Portugal esclarece que a proposta é a de um edifício isolado, "em um ponto absolutamente único, ocupando todo um quarteirão", tendo apenas o encontro de fachadas acontecendo nas ruas Xavier de Toledo e Conselheiro Crispiniano.

Seja-nos permittido fazer uma consideração, bem a proposito; supponha-se dois proprietarios de terrenos vizinhos, mandando cada um edificar; o primeiro um predio de 11 pavimentos e 38 ms. de altura e o segundo um predio de 11 pavimentos igualmente, mas tendo o maximo permittido, ou sejam 50 metros, onde pois a esthetica?, onde a possibilidade de satisfazer ao art. 180 §2º alinea "a" "constituam o mesmo motivo architectonico entre dois predios contiguos"?

Outra consideração se nos depara: o predio em questão destina-se a ser n'um ponto absolutamente unico, occupando todo um quarteirão, frente a uma praça e limitado por duas ruas importantes; o predio portanto formará bloco independente que mesmo sendo objecto de concessão especial, afim de ter 20 ou mais andares, não affectaria a esthetica e muito menos havia de embarçar o transito.

Ha, tambem, a opinião da censura, quanto ao estylo, que peca pela base, pois si não houvesse permissão para adopção de novos estylos a cidade hoje ainda seria uma taba des abrigenes nossos avós, cessando todo progresso e toda evolução logica, accrescendo que a lei neste ponto é precisa quando diz taxativamente no art. 172 §2º: "O estylo architectonico e decorativo é completamente livre, enquanto não se opponha ao decóro e ás regras fundamentaes da arte de construir. A Directoria de Obras e Viação poderá recusar os projectos de fachadas que accussem um flagrante desaccordo com os preceitos basicos da architectura".

Figura 10: Contestação de Heitor Portugal. Processo administrativo nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Um dos pontos de destaque para a argumentação está no trecho seguinte. Ele revela o artifício que marcou profundamente a volumetria do edifício, ainda que o recuo mencionado não tenha ocorrido no 8º, mas no 6º pavimento. Como explica, tal recurso fez com que o prédio não tivesse empenas cegas nas fachadas laterais, vistas da Rua Xavier de Toledo, da Rua Barão de Itapetininga e do Viaduto do Chá, como têm nas duas fachadas laterais o Edifício Sampaio Moreira, na rua Líbero Badaró e o Martineli, em sua na fachada posterior, visível a partir do Largo do Café.

Aproveitamos também para assinalar que o principal objectivo que nos levou a augmentar o numero de andares (dentro dos 50 metros) foi para obter um recuo a partir do 8º pavimento, que permittisse arrematar o edificio com quatro fachadas, igualmente estudadas, em vez de três fachadas e um paredão absolutamente inesthetico e visivel das ruas Xavier de Toledo e Conselheiro Chrispiniano, paredão identico ao que a Censura tem permittido, a exemplo do Predio Martinelli, Sampaio Moreira e uma infinidade de outros.

Pelos desenhos da fachada e pelo corte, verifica-se que o Predio em caso tem 15 pavimentos, incluído o terreo, cuja somma de altura não chega a 50 metros (interpretação do Artigo 2, item 1 conjugado com o Art. 146, alinea "b" e considerando as medidas escriptas no desenho.

Mais ainda, na propria organização Municipal, constroe-se actualmente o Entrepasto de Verduras, moderno, ao lado do Mercado, classico. Dentro da interpretação do Censor chama aos céus a construcção de predios modernos na Praça da Sé, defronte á Cathedral, edificacão magestosa e imponente, muito mais imponente mesmo do que o Theatro Municipal. Não comprehendemos pois porque dois pesos e duas medidas.

Figura 11: Contestação de Heitor Portugal. Processo administrativo nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). © Arquivo Público Municipal, São Paulo, Brasil, 1936.

Em 22 de setembro de 1936, o processo foi arquivado em razão do "abandono" pelos Aranha. Em 17 de julho de 1936, quatro dias antes da data da resposta da Construtora, acima transcrita, foi lavrada a escritura de venda dos 15 imóveis, tendo Luiz Aranha Junior; sua esposa Nair Adelaide Dallé Aranha; Manoel Carlos Aranha; Sylvio da Silva Prado e Guiomar Penteado, como vendedores e o Banespa como comprador¹⁵, o que explica o abandono do processo.

Um novo pedido de alvará¹⁶ foi protocolado em 3 de agosto de 1936 em nome do Banespa, mantendo a Sociedade Comercial e Construtora à frente dos trabalhos. Com revisões, entre elas o nome "Prédio Bricola" ornando o acesso principal e um pavimento a menos, o projeto foi aprovado, com o despacho final em 23 de setembro e o alvará emitido em 28 de outubro de 1936.

O despacho final diz:

“[...] A parte apresenta agora novos estudos que foram aprovados estando em condições de figurar no conjunto architectonico da Praça e ruas adjacentes sem diminuir o valor do seu conjunto e sim engrandecer como uma boa expressão que é de architectura moderna. [...]”

4. CONCLUSÃO

Ao tornar público esses documentos, que podem ser interpretados como “certidões de nascimento” do edifício, procuram-se evidenciar as negociações às quais um projeto arquitetônico está submetido, desde as ideias iniciais até a emissão de alvará de obras. Os documentos tanto revelam aspectos desconhecidos como suscitam questões: havia alguma relação entre os antigos proprietários dos lotes com o Banespa? Como se deu a negociação com o banco? Seria mesmo a carta de Heitor Portugal tão persuasiva ou há aspectos da história ainda ocultos?

De qualquer modo, os processos trazem à luz o gênio de Heitor Portugal, assim como evidenciam as visões modernizantes de Luiz e Manoel Carlos Aranha, agentes sem reconhecimento, na historiografia, pela participação na gênese do projeto. Foram os primeiros contratantes da construtora, onde se inseria o arquiteto Elisiário Bahiana, filiado às novas tendências da arquitetura, “ao gênero Perret”¹⁷ e que já havia desenhado importantes marcos modernos, como o Edifício de “A Noite” no Rio de Janeiro, o Edifício Saldanha Marinho e o Viaduto do Chá, em São Paulo. Portanto, parece seguro afirmar que fora uma escolha consciente dos Aranha confrontar o ecletismo do Teatro Municipal com aquele colosso “futurista”.

São papéis guardados há 90 anos que registram e revelam o embate que forjou a fisionomia de um edifício marcante, imbricado com instituições e com outros símbolos da modernidade de São Paulo; todos protagonistas e indutores da atmosfera metropolitana que a cidade adquiria naqueles anos. Assim, com o resgate dessa documentação e sua análise, pretendeu-se contribuir para a reflexão sobre como salvaguarda de fontes documentais podem ajudar na leitura e fundamentação para a preservação do patrimônio arquitetônico, assim como na compreensão dos pormenores que influenciam na construção da imagem das cidades.

5. NOTAS E CITAÇÕES

¹ Cf. Solange Peirão and Zuleika Alvim, *Mappin: Setenta Anos* (São Paulo: Ex Libris, 1985); Nathália Theóphilo Lobato, “*Estylo Chic a Preços Múdicos? Gostos e Públicos da Loja Mappin Stores em São Paulo, 1913–1920*” (dissertação, Universidade de São Paulo, FFLCH, 2018); Raissa Santos, “*O Corpo nos Anúncios do Mappin (1931–1945)*” (dissertação, Universidade de São Paulo, FFLCH, 2017).

² Sobre a produção e vida de Elisiário Bahiana, ver: Hugo M. Segawa, *Arquiteturas no Brasil, 1900–1990* (São Paulo: EDUSP, 1998); Hugo Segawa, “Elisiário Bahiana e a Arquitetura Art Deco,” *Revista Projeto* (São Paulo, 1984); Catharine Gati, “Elisiário Bahiana: Entre o Pastiche e o Moderno,” *Revista Arquitetura e Urbanismo*, no. 91 (agosto/setembro 2000); Sylvia Ficher, *O Curso de Arquitetura da Escola de Engenharia Mackenzie, 1917–1947: Razões de tão longo Ineditismo / Os Professores Assistentes de Christiano Stockler das Neves & Seus Egressos* (São Paulo: Mackenzie, 1989); rev. 2017.

³ Popularizou-se a forma no masculino “o Mappin”, talvez por confundir-se com o próprio edifício.

⁴ Robin George Collingwood, *The Historical Imagination: An Inaugural Lecture Delivered Before the University of Oxford on 28 October 1935* (Oxford: Clarendon Press, 1935), apud Antoine Prost, *Doze lições sobre a história* (Belo Horizonte: Autêntica, 2008).

⁵ Este trabalho se insere nas atividades de pesquisa do autor enquanto mestrando em História e Fundamentos Sociais da Arquitetura e Urbanismo na FAU USP, orientado pelo Prof. Dr. Ivo Giroto e como membro do grupo de pesquisa “Cultura, Arquitetura e Cidade na América Latina – CACAL”, vinculado ao CNPq e no grupo de pesquisa “Observatório de Architectura Latinoamericana Contemporânea – ODALC”.

⁶ Ulpiano T. Bezerra de Meneses, “Morfologia das cidades brasileiras: introdução ao estudo histórico da iconografia urbana,” *Revista USP*, no. 30 (1996): 142–55.

⁷ Ruth Verde Zein, *Leituras Críticas*, 2ª ed., Coleção Pensamento da América Latina, vol. 5 (São Paulo: Romano Guerra / Nhamérica Platform, 2023), 61.

⁸ Ruth Verde Zein, *Leituras críticas*. p. 56.

⁹ São Paulo (Município). *Processo administrativo nº 1987-0.026.870-4. Assunto: Edificação – alvará de conservação [solicitante: Município cadastrado para conversão SMA/DAF3]*. São Paulo: Sistema de Arquivos do Município de São Paulo, Arquivo Intermediário de Processos, 1987.

¹⁰ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. “População dos municípios das capitais e Percentual da população dos municípios das capitais em relação aos das unidades da federação nos Censos Demográficos, Tabela 1287.” SIDRA. Acessado em 01 de setembro de 2025. <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1287#/n6/3550308/v/591/p/all/1/v,p,t/resultado>.

¹¹ Solange Peirão e Zuleika Alvim, *Mappin: Setenta Anos* (São Paulo: Ex Libris, 1985).

¹² Cf. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. “Relatório da comissão de obras do ano de 1937.” In *Relatório anual 1937*. São Paulo, 1937.

¹³ São Paulo (Município). *Processo administrativo nº 6099.2022/0018905-6 (antigo/capa 1981-0.012.324-1, antigo/capa 67.144/36). Assunto: Edificação – alvará de construção [solicitante Luiz Aranha Junior]*. São Paulo: Sistema de Arquivos do Município de São Paulo, Arquivo Intermediário de Processos, 1936a.

¹⁴ Ato Prefeito Nº 663 de 10 de agosto de 1934, que consolidou o Código de Obras Arthur Saboya, de 1929.

¹⁵ São Paulo (Município). 5º Registro de Imóveis de São Paulo. *Matrícula nº 20.972, referente à transcrição nº 10.514*. São Paulo, 1978. Documento obtido junto ao 5º Registro de Imóveis de São Paulo, em consulta direta.

¹⁶ São Paulo (Município). *Processo administrativo nº 1981-0.011.281-9 (antigo/capa 0.079.039/36). Assunto: Edificação – alvará de construção [solicitante Banco do Estado de São Paulo AS]*. São Paulo: Sistema de Arquivos do Município de São Paulo, Arquivo Intermediário de Processos, 1936b.

¹⁷ Em entrevista a Hugo Segawa, em 1979, [Hugo Segawa, “Elisiário Bahiana e a Arquitetura Art Deco,” *Revista Projeto* (São Paulo, 1984)] o arquiteto reconhecia seu estilo não como Art Deco, mas “moderno, ao gênero Perret”.

BIOGRAFIA

Hermógenes Moussallem Vasconcelos é bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade da Amazônia – UNAMA [2006]. Possui experiência em projetos executivos de arquitetura, atuou em empresas, em autarquia federal [concurado] e como profissional liberal. É mestrando em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de São Paulo – FAU USP, orientado pelo Prof. Dr. Ivo Giroto. [Ver nota 5]